

EVALUACIÓN DE CHINA OFFICINALIS, ANTIMONIUM CRUDUM Y ARSENICUM ALBUM COMO ANABÓLICOS EN LECHONES†

M. en C. Juan González Vite*

Q. B. Lilian Morfín Loyden**

P. M. V. Z. José María Ramírez Linares**

P. M. V. Z. Demetrio García Rojas***

A través del tiempo la obtención de alimentos de origen animal como son la carne, leche, pescado, huevo y sus derivados es cada día más difícil, ya que por su escasez elevan su costo de producción y por ende su precio en el mercado, lo cuál origina que cada vez es mayor el número de personas con deficiencias nutricionales (3, 5, 14).

Debido al decremento en la producción y obtención de proteínas de origen animal, se han tenido que implementar nuevos métodos para aumentar la producción pe-

cuaria a un menor tiempo y costo (1, 6).

En la nutrición animal actual, la adición de compuestos promotores del crecimiento han producido resultados satisfactorios en el consumo y aprovechamiento de los nutrientes y por lo tanto la eficiencia productiva de los animales (8, 10).

En la actualidad los antibióticos y estimulantes del crecimiento se añaden casi de rutina en la dieta de los lechones recién destetados precozmente, también suelen añadirse compuestos como levaduras, alno, sulfato de cobre, suero de leche y hormonas.

Se ha demostrado el efecto de la acumulación de hormonas y resistencia bacteriana a los antibióticos considerándose como efectos colaterales indeseables (1, 5, 12).

Dentro de la Medicina Tradicional Precolombina se han

† Presentado por: Dra. Josefina Sánchez Reséndiz

Asesor de Investigación del CIIDIR

I.P.N. UNIDAD - MICHOACÁN en el

VII Simposio Internacional de Farmacología y Terapéutica Homeopática

Ribeirão Preto, Sao Paulo, Brasil, del 23 al 30 de Julio de 1989.

* Investigador del CIIDIR - I.P.N. - UNIDAD - MICHOACÁN

** Profesor Investigador de la F.E.S.C. - UNAM

*** Pasantes de Médico Veterinario Zootecnista de la F.E.S.C. - UNAM

usado 12 especies de las 40 del género *Chinchona* que existen en América.

Por lo anterior y en base a comunicaciones orales, nos pareció interesante estudiar la *China officinalis* como anabólico, junto con *Antimonium crudum* (Estibinita, Sulfuro de antimonio: Sb_2S_3) y *Arsenicum album* (Trióxido de arsénico: As_2O_3); en lechones recién destetados.

Chinchona pubescens Vahl.- Es un árbol de la familia de las Rubiaceas. En 1820 los franceses Pierre Joseph Palletier y Joseph Caventov, aislaron de la corteza de la "Quina" el principio activo: la quinina, con fórmula $C_{20}H_{24}O_2N_2$ y peso molecular 324. El mencionado árbol crece en la República Mexicana; la parte usada es la corteza la cual se preparó en forma de extracto hidroalcohólico. Se cree que sus funciones son, excitación de los reflejos contráctiles de las glándulas salivales, estómago e intestino, estimulando el consumo de alimento y por lo tanto el metabolismo basal (8, 12).

Antimonium Crudum (Sb_2S_3).

Es un sólido blanco, cristalino y quebradizo, con gravedad específica 6.7; se ha usado en medicina como antiparasitario. Actúa a nivel del neumogástrico provocando estados espasmódicos emetizantes en animales con problemas digestivos, emaciados y con diarrea litérica (11, 12, 13).

Arsenicum album (As_2O_3). Es un polvo blanco, cristalino, ligeramente soluble en el agua; se encuentra libre en la naturaleza. En medicina se ha usado para "purificar la sangre" (4) actúa en la membrana celular aumentando su permeabilidad lo cual trae como consecuencia el fácil paso de sustancias necesarias para la síntesis proteica, que permite una mayor ganancia de peso (8, 12).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron 40 lechones híbridos, recién destetados precozmente. Se sortearon al azar por bloques en lotes de 10 cada uno; se pesaron e identificaron individualmente, distribuyéndose de la siguiente manera:

LOTE I	Problema 1	Alimento con anabólico homeopático a la 6 CH como aditivo.
LOTE II	Testigo 1	Alimento con anabólico comercial como aditivo.
LOTE III	Testigo 2	Alimento sin aditivo.
LOTE IV	Problema 2	Alimento con anabólico homeopático a la 30 CH como aditivo.

El anabólico homeopático a experimentar se preparó a partir del extracto de la corteza de la Chinchona según la regla IV y de un Mol de Antimonium Crudum regla VII y un Mol. de Arsénico blanco regla VIII. Se mezcló con el alimento a razón de 1 Kg/ton. y se les proporcionó "ad libitum". Se llevó el control de peso del alimento consumido por cada lote.

Se pesó inicialmente a los lechones repitiendo la mensuración

cada semana durante las ocho que duró el experimento. Diariamente se observó el comportamiento y el estado clínico de los animales, efectuándose el manejo habitual rutinario de los lotes a estudiar.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en cada uno de los lotes de lechones fueron:

CUADRO I PESO PROMEDIO DE LOS LECHONES

GRUPO	I	II	III	IV
X INICIAL	7.390	7.130	6.430	6.030
X FINAL	15.780	22.660	14.090	15.220

En el Cuadro I podemos observar que el peso inicial promedio fue menor para el grupo que se trató con el anabólico a la concentración de 30 CH (10^{-60}) grupo IV, siendo para el grupo I el de peso promedio mayor el cual fue tratado con el anabólico a la concentración 6 CH (10^{-12}).

CUADRO II GANANCIA DE PESO X EN LOS LOTES

GRUPO	I	II	III	IV
X	8.390	15.530	7.660	9.190
% DE ALIMENTO	113.5	217.8	119.1	152.4

En el cual podemos observar que la ganancia de peso máximo se obtuvo en el lote de lechones grupo II y el peso mínimo en el grupo III.

Análisis de varianza para las pendientes de la ecuación con el peso transformado a logaritmo y haciendo la estimación por mínimos cuadrados.

CUADRO III

Fv	GL	SC	CM	F
Total	39	0.05806		
Tratamientos	3	0.02352	0.0078	8.17
Error	36	0.03455	0.0010	

(Las cantidades fueron redondeadas a cuatro cifras).

GL.- Grados libertad.

CM.- Media cuadrática.

SC.- Desviación standard

F.- Cociente.

El valor de F calculado es mayor que el de tablas, esto indica que hay diferencias significativas entre tratamientos, aplicando la prueba de medias de Tukey con $\alpha = 0.05$

CUADRO IV

TRATAMIENTO	MEDIA	AGRUPACION	VALOR DE α
(I) 6 CH (10^{-12})	0.16	b	N. S. 0.05
(II) TESTIGO 1	0.17	b	
(III) TESTIGO 2	0.18	b	
(IV) 30 CH (10^{-60})	0.22	a	

Las medias con la misma letra no difieren significativamente entre sí de acuerdo con la prueba de Tukey con $\alpha = 0.05$

En conclusión se tiene que el *anabólico* a la dinamización 30 CH incrementó significativamente la tasa de crecimiento respecto a todos los demás tratamientos; no fue significativa la aplicación del aditivo comercial, ni del homeopático a la 6 CH con respecto al testigo sin aditivo.

DISCUSION

La diferencia entre los resultados obtenidos con la 30 CH (10^{-60}) y el

lote testigo sin aditivo, fue significativa. Se sugiere hacer más pruebas con otras dinamizaciones para encontrar la dinamización óptima y

obtener iguales o mejores resultados que con el aditivo comercial, sin efectos colaterales indeseables y a menor costo.

RESUMEN

Actualmente en la nutrición animal se han empleado aditivos promotores del crecimiento que han producido resultados satisfactorios, pero también presentan efectos indeseables con estos anabólicos, por lo tanto se decidió investigar con un anabólico homeopático, buscando evitar problemas como resistencia bacteriana y efectos residuales de hormonales entre otros, así como abaratar los costos.

Se utilizaron 40 lechones recién destetados divididos al azar en cuatro lotes de 10 animales cada uno.

Los tratamientos utilizados fueron los siguientes:

LOTE I. Alimento con anabólico homeopático a la 6 CH (1×10^{-12}).

LOTE II. Alimento con aditivos comerciales (testigo).

LOTE III. Alimento sin aditivo (testigo).

LOTE IV. Alimento con anabólico homeopático a la 30 CH (1×10^{-60}).

Se les administró el aditivo homeopático a razón de 1 Kg/ton. de alimento durante 4 semanas. Se pesó a los lechones al iniciar y cada semana durante toda la investigación.

Se realizó el análisis estadístico de los resultados obtenidos, observándose un incremento significativo a la concentración de 1×10^{-60} (LOTE IV) en la tasa de crecimiento respecto a todos los demás tratamientos.

SUMMARY

Recently in animal nutrition growth, stimulating additives have been used with satisfactory results, but lohich have also produced undesirable results with these anabolic thus we decided to investigate an homeopathic anabolic, trying to avoid problems like bacterial resistance and residual hormonal effects among others, as well as lowering the costs.

Forty weaned piglets, taken at random choice were divided into four groups of ten.

The different treatments used were:

Group I. Food with homeopathic anabolic 6 CH (1×10^{-12})

Group II. Food with comercial additives (witness).

Group III. Food without additive (witness).

Group IV. Food with homeopathic anabolic 30 CH (1×10^{-60}).

They were given the homeopathic additive, 1 kg per ton of food, during four weeks. The piglets were wieghed at the beginning and each week during the entire investigation.

The statistic analysis was observed and the results were a significant increase in the concentration of 1×10^{-60} (Group IV) in the growth rate with respect to the other groups.

REFERENCIAS

- Brend, Hobel, Rideon y Smith.: Destete precoz del lechón. Ed. Aedo Barcelona, España 1977, Pág. 124
- Casamanda, M. R.: Tratado de Farmacodinámica. Ed. Científico Médica, México 1974, Pág. 399.
- Church, Pond.: Bases Científicas para la Nutrición y la Alimentación de los Animales Domésticos. Ed. Acribia Zaragoza, España 1977, Pág. 295-297.
- Conrado, B. C.: Elementos de Química Inorgánica Ed. D. Appleton y Cia, Nueva York y Londres 1922 Pág. 185-188.
- Frack, B. Morrison.: Alimentos y Alimentación del Ganado. Ed. U.T.E.H.A. TOMO I, 1980, Pág. 965-985.
- González Vite, J.: La Homeopatía en Medicina Veterinaria. Ed. Propulsora de Homeopatía, Rev. La Homeopatía de México, Abril 1987, No. 502, Pág. 20-22.
- Morfin, L. L.: Manual de Laboratorio de Bromatología FES. Cuautitlán, México 1977, Pág. 58.
- Martínez, de N. I., Restrepo, F. I. y Zamora, M. C.: Alimentación Básica y Desarrollo Agroindustrial. Ed. F.C.E. 1a. edición 1977, Pág. 78.
- Meyes, J.: Farmacología y Terapéutica Veterinaria. Ed. U.T.E.H.A. 1982, Pág. 780, 819-821.
- Maynard, L. A.: Nutrición Animal. Ed. Mc. Graw-Hill de México, S.A. 1a. edición 1981, Pág. 381.
- Quiqandon, H.: Homeopathic Veterinaire. Ed. Editions du Point Veterinaire 1983, Pág. 224-226
- Ramírez, N. R.: Manual de Aditivos y Suplementación Animal U.A.M. México 1986, Pág. 13-23.
- Passamore, R. y Robson, J. S.: Tratado de Enseñanza Integrada a la Medicina. Tomo II, Ed. Científico-Médica 1971, Pág. 577.
- Pond, M. G. y Maner, U. H.: Reproducción de Cerdos en Climas Templados y Tropicales. Ed. Acribia 1976, Pág. 7-8.
- Sacal.: Homeopatic Veterinaire. Ed. P.V. de P. 2a. edición, Francia 1972, Pág. 11.